
MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: PRÁTICAS ALIMENTARES TRADICIONAIS EM UM MUNDO GLOBALIZADO

DOI: 10.5281/zenodo.14780367

Ana de Oliveira Barbosa ¹

Carlos Cipriano Gomes Junior ²

Irenilde dos Passos de Castro Ribeiro ³

Jordana Pereira de Moraes ⁴

Lorrany Ribeiro de Souza ⁵

Maria das Dores da Costa ⁶

Morgana Rodrigues dos Santos ⁷

Rosimary de Moura Rodrigues ⁸

T04: Globalização e identidade cultural.

Introdução: A globalização tem provocado mudanças profundas nos sistemas alimentares, impondo uma padronização dos hábitos de consumo e intensificando a dependência dos mercados globais. A expansão do agronegócio e das monoculturas voltadas para a produção de commodities representa uma ameaça à Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, ao substituir a produção local por alimentos industrializados. Esse processo tem gerado impactos preocupantes na saúde humana, no meio ambiente e nas relações sociais, resultando no enfraquecimento de práticas culturais ligadas à alimentação e no aprofundamento das desigualdades sociais. **Objetivo:** Analisar os impactos negativos provocados pela globalização sobre os sistemas alimentares locais, destacando como a padronização dos hábitos alimentares e a expansão do agronegócio contribuem para o enfraquecimento das práticas culturais, o aumento das desigualdades e a insegurança alimentar. Além disso, objetiva evidenciar o papel das práticas tradicionais, da agricultura camponesa e das memórias afetivas na promoção da soberania alimentar e na preservação do patrimônio cultural. **Metodologia:** O estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica qualitativa baseada em artigos científicos, documentos e publicações especializadas que discutem a relação entre globalização, sistemas alimentares, soberania alimentar e patrimônio cultural. A

^{1 2 3 4 5 6 7 8} Mestrado Profissional em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio – Universidade Estadual de Goiás.

¹ anissima1964@gmail.com

² carlos.cipriano@ifg.edu.br

³ ire.dospassos@gmail.com

⁴ jomoraishistoria@gmail.com

⁵ psicologalorranyribeiro@gmail.com

⁶ mel.costajp@gmail.com

⁷ monatellesdh@gmail.com

⁸ rosymrdrigues@gmail.com

análise buscou identificar os impactos do modelo agroexportador, a perda das práticas alimentares locais e o surgimento de movimentos de resistência, como a agricultura camponesa e a valorização do saber tradicional, para contrapor os desafios impostos pelo sistema global. **Resultados:** A globalização tem contribuído significativamente para a dependência dos mercados externos, resultando no declínio da produção local e na ascensão dos alimentos industrializados. Esse cenário gera um impacto direto na saúde humana, devido ao consumo excessivo de produtos ultraprocessados, e no meio ambiente, em virtude da degradação causada pela monocultura e uso intensivo de recursos naturais. Por outro lado, os movimentos populares e a agricultura camponesa surgem como resistências ao modelo dominante. Ao investir em práticas sustentáveis, no cultivo diversificado e no respeito aos ciclos naturais, esses movimentos promovem não apenas a segurança alimentar, mas também a conservação ambiental e a valorização cultural. As práticas alimentares tradicionais, frequentemente mediadas por memórias afetivas e com forte protagonismo feminino, reafirmam a culinária como patrimônio imaterial fundamental para a preservação das identidades culturais e a transmissão intergeracional de saberes. **Conclusão:** A soberania alimentar emerge como alternativa ao modelo hegemônico, propondo a valorização da produção e do consumo locais, a conservação ambiental e o fortalecimento das práticas culturais. Essa abordagem integra alimentação, território e cultura, destacando a importância da preservação das tradições como forma de resistência e justiça social. Além de promover a dignidade humana, a soberania alimentar resgata a autonomia dos povos, assegura o alimento como direito universal e contribui para a construção de um sistema alimentar mais equilibrado, justo e inclusivo.

Palavras-chave: Globalização; Práticas Alimentares Tradicionais, Soberania Alimentar.